

ACHADO ACIDENTAL DE TUMORES NA PATOLOGIA DE PACIENTES OPERADAS POR ENDOMETRIOSE PROFUNDA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 05/05/2024](#)

INCIDENTAL FINDING OF TUMORS IN THE PATHOLOGY OF PATIENTS
WITH SURGERY AND ENDOMETRIOSIS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11115901

Mariana Sprakel dos Santos, Sylvia Pereira Gurgel, Layanne Liege Domingos Galindo, Meyling Eng de Almeida Duarte, Yvna Santos Lima, Jully Cristina Vilar Barboza, Gabrielle Barbosa Lima de Andrade, Renata Feitosa Galindo, Ana Helena Prado Santana, Ana Carolina Matiotti Mendonça.

RESUMO

Introdução: A endometriose é uma condição crônica e inflamatória na área ginecológica, caracterizada pela presença de tecido endometrial glandular e estromal fora da cavidade uterina. entre 6% a 10% das mulheres em idade reprodutiva são afetadas pela endometriose na população em geral. sugere-se que haja uma relação entre a transformação maligna da endometriose estar diretamente ligada ao surgimento de alguns tipos de câncer, como o câncer de ovário e colorretal. **Objetivo:** Encontrar, através de busca ativa, trabalhos que confirmem o achado acidental de tumores e seus tipos histológicos em

pacientes operadas por endometriose profunda. **Metodologia:** Foi feita uma pesquisa nas bases de dados PubMed, BvS e Google Scholar usando os descritores “tumor”, “Patologia” e “Endometriose” com artigos dos últimos 10 anos nos idiomas inglês e português. **Resultados\Discussão:** 8 artigos foram úteis para os estudos finais. Destes, 7 eram relatos de caso e 1 era uma revisão de literatura. Todos abordaram temas que relacionam o diagnóstico de endometriose com a incidência maior de neoplasias. Dos artigos, 4 relataram casos de neoplasia intestinal, 1 falou sobre a etiopatogenia da transformação neoplásica, 1 outro sobre endometrioma e 2 sobre neoplasia de parede abdominal. **Conclusão:** Alguns tipos cancerígenos apresentam-se mais frequentes à associação de pacientes com endometriose, ao que pode citar-se: o carcinoma de células claras nas mulheres com endometrioma e câncer colorretal em mulheres com endometriose profunda ou de parede abdominal.

Palavras-chaves: Endometrioma. Neoplasias. Endometriose profunda.

ABSTRACT

Introduction: Endometriosis is a chronic and inflammatory condition in the gynecological area, described by the presence of glandular and stromal endometrial tissue outside the uterine cavity. Between 6% and 10% of women of reproductive age are affected by endometriosis in the general population. It is suggested that there is a relationship between the malignant transformation of endometriosis being directly linked to the emergence of some types of cancer, such as ovarian and colorectal cancer. Objective: **Objective:** To find, through active search, studies that confirm the accidental finding of tumors and their histological types in patients operated on for deep endometriosis. Methodology: A search was carried out in the PubMed, BvS and Google Scholar databases using the descriptors “tumor”, “Pathology” and “Endometriosis” with articles from the last 10 years in English and Portuguese. **Results\Discussion:** 8 articles were useful for the final studies. Of these, 7 were case reports and 1 was a literature review. All of them addressed topics that relate the diagnosis of

endometriosis with a higher incidence of neoplasms. Of the articles, 4 reported cases of intestinal neoplasia, 1 spoke about the etiopathogenesis of neoplastic transformation, 1 about endometrioma and 2 about abdominal wall neoplasia. **Conclusion:** Some types of cancer are more common in patients with endometriosis, including: clear cell carcinoma in women with endometrioma and colorectal cancer in women with deep or abdominal wall endometriosis.

Keywords: Endometrioma. Neoplasms. Deep endometriosis.

1 INTRODUÇÃO

A endometriose é uma condição crônica e inflamatória na área ginecológica, caracterizada pela presença de tecido endometrial glandular e estromal fora da cavidade uterina (Freitas, 2011).

Devido às suas características próprias, a endometriose representa um desafio significativo para a saúde pública, causando um impacto considerável na saúde física e psicológica das mulheres, assim como nos custos socioeconômicos associados ao seu diagnóstico, acompanhamento e tratamento (Rosa et al., 2021).”

Quanto à sintomatologia, é reconhecido que a mesma varia-se ao depender da extensão da doença e das áreas afetadas. Estes sintomas incluem dismenorreia, dor pélvica que pode ser aguda e/ou crônica, dispareunia, aumento do fluxo menstrual, dificuldade urinária, dor durante a ovulação e fadiga persistente (Hoffman *et al.*, 2014).

No campo da epidemiologia, é observado que entre 6% a 10% das mulheres em idade reprodutiva são afetadas pela endometriose na população em geral. Além disso, estudos ampliam a estimativa de que 50% a 60% das adolescentes sofrem de dores pélvicas incapacitantes, e até 50% delas enfrentam problemas de infertilidade devido à endometriose (FEBRASGO, 2021).

Quanto à relação da endometriose com achados neoplásicos, sugere-se que haja uma relação entre a transformação maligna da endometriose estar diretamente ligada ao surgimento de alguns tipos de câncer, como os cânceres de ovário e colorretal e isso se daria diretamente a alterações genéticas que são causadas pela endometriose (Ma *et al.*, 2016).

O diagnóstico dessa condição é desafiador, especialmente nos estágios iniciais ou em mulheres assintomáticas ou oligossintomáticas, o que resulta em subdiagnóstico da doença.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma metanálise que buscou esclarecer a incidência de encontros acidentais de tumores em cirurgias de pacientes com endometriose. Para realizar a pesquisa, foi inserido na base de dados National Library of Medicine (PubMed) os descritores “tumor”, “Patologia” e “Endometriose” sem fazer o uso da ferramenta de busca avançada e assim foram encontrados 29 artigos. Usando a ferramenta da própria base de dados para incluir apenas artigos publicados nos últimos 10 anos, restaram 7 artigos para análise crítica dos títulos.

Na plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde (BvS), utilizando a busca avançada com os mesmos descritores citados anteriormente e dessa vez utilizando a ferramenta de “título” para o descritor “tumor”, foram encontrados 177 artigos. Após incluídos apenas os artigos em inglês e espanhol (não foram encontrados artigos em português), e aqueles publicados nos últimos 10 anos, restaram 44 artigos.

Foi feita também uma busca com os mesmos descritores na plataforma do Google Scholar com publicações dos últimos 10 anos e com no mínimo uma das palavras (tumor, neoplasia, carcinoma) no título do artigo. Foram encontrados 6 artigos do qual 1 foi excluído por ter sido redigido em alemão sem tradução para o inglês, restando assim 5 artigos para compor a pesquisa.

Dessa forma, foram lidos os resumos dos 7 artigos encontrados na base de dados PubMed, dos 44 artigos extraídos da BvS e dos 5 artigos do Google Scholar, somando um total de 56 artigos para a triagem secundária. Após as leituras dos resumos, 48 artigos foram excluídos por tangenciar o tema.

3 RESULTADOS

Para elaborar este trabalho, foram selecionados e analisados 8 artigos, dentre os 56 artigos que foram incluídos após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão e da leitura criteriosa, excluindo assim 48 artigos que não colaboraram com o tema.

Para auxiliar no entendimento, o Quadro 1 expõe as características dos estudos selecionados referentes aos seus autores, ano de publicação e tipo de estudo, resumindo-os em um código a ser utilizado para melhor identificação.

Quadro 1 – Instrumento de extração de dados nos artigos selecionados. Caracterização dos estudos segundo código A1 a A8, autores, ano de publicação e tipo de estudo.

Código	Autor	Ano	Tipo de Estudo
A1	Santoro, Angela; Angelico, Giuseppe; Inzani, Frediano; Spadola, Saveria; Arciuolo, Damiano; Valente, Michele; Fiorentino, Vincenzo; Mulè, Antonino; Scambia, Giovanni; Zannoni, Gian Franco	2020	Relato de Caso
A2	Kim, Seung Han; Keum, Bora; Jeon, Yoon Tae	2017	Relato de Caso

A3	Chaves, Nayra Teresa de Castro Pereira; Melo, Mayara Magna de Lima	2021	Revisão de Literatura
A4	Silva, Vinicius Freire Da	2020	Revisão de Literatura com Relato de Caso
A5	Gonçalves, Barbara Couto Cifuentes; Freesz, Larissa Rodrigues	2022	Relato de caso
A6	Oliveira, Marcio Menezes de	2017	Relato de Caso
A7	Oliveira, Livia; Buosi, Larissa Ganança; Valadão, Barbara Tannus; Silva, Bruna Grazielly Oliveira; Marques, Ulisses Cardoso; Jatobá, Mariane Tonin; Furlan, Mariella Carneiro; Prado, Reginaldo Rodrigues do	2024	Relato de Caso
A8	Alves, Michaela Helena Moretto; Inácio, Lara Cristina Silva; Tonelli, Leandro Bernardini; Cavalleri, Matheus Zanelato; Giacomelli, Lucas; Silva, Pedro Henrique Bauth; Abissamra, Andre Antonio	2023	Relato de Caso

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

O Quadro 2, por sua vez, caracteriza os artigos conforme seus objetivos, principais resultados e/ou conclusões extraídas após tradução e leitura concisa das informações adquiridas.

Quadro 2 – Quadro 2 – Instrumento de extração de dados nos artigos selecionados. Caracterização dos estudos segundo código A1 a A8,

obedecendo a ordem do quadro 1, além de expor os objetivos e resultados dos respectivos artigos referentes aos códigos mencionados.

Código	Objetivo	Resultado
A1	Relata o caso de uma mulher de 62 anos que tinha histórico de endometriose pélvica e que no exame radiológico apresentou evidência de massa ovariana à esquerda e lesões nodulares na cavidade uterina.	A paciente chegou apresentando dor pélvica crônica e hemorragia uterina. Além disso, a mesma possuía evidência clínica e radiológica de massa ovárica à esquerda com 18 cm e múltiplas lesões nodulares na cavidade uterina. Na internação foi feita uma laparotomia exploratória com histerectomia. O histológico da massa ovariana evidenciou um carcinoma ovariano de células claras proveniente de um cisto endometriótico. Além disso, foi feito um exame microscópico da cavidade uterina que revelou múltiplos leiomiomas, focos difusos de

		<p>adenomiose e um nódulo amarelo de 1,5cm caracterizando um sarcoma estromal endometrial de baixo grau associado a diferenciação glandular atípica e com extensão aos tecidos parametriaes e omentais. Após 9 meses, mesmo tratada com quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, paciente apresentou recidivas locais e metástases à distância. Com isso, evidenciou-se o aparecimento simultâneo de dois tipos cancerígenos diferentes surgidos a partir de focos endometrióticos ovarianos e uterinos.</p>
A2	<p>O artigo busca relatar um caso de uma mulher de 45 anos que, ao ser submetida a uma colonoscopia</p>	<p>Durante cirurgia laparoscópica, observou que a lesão tratava-se de uma endometriosa</p>

	de rastreio, observou nesta a presença de massa protusa em colon retossigmoide.	intestinal que envolvia o cólon e a parede uterina.
A3	Avaliar a etiopatogenia do câncer de ovário associado a endometriose e os principais mecanismos que poderão explicar esta associação.	O trabalho encontrou diversos fatores que parecem associar o aumento da incidência de câncer de ovário em pacientes com endometriose. Contudo, ainda não está comprovada a associação entre os dois.
A4	Esclarecer os aspectos patológicos do Carcinoma Endometriode de Endométrio quando associado à endometriose de parede abdominal, assim como seus potenciais mecanismos de transformação neoplásica, as manifestações clínicas, abordagem cirúrgica e medicamentosa e por	O trabalho analisou as neoplasias mais comum a estarem relacionadas com a endometriose de parede abdominal. Tal tipo tem relação com cirurgias anteriores e translocação de tecido endometrial para a parede abdominal. Com isso, observou que os piores prognósticos relacionavam-se com tumores que tinham histologia de células

	<p>fim relatar o caso de uma paciente.</p>	<p>claras, maiores que 8 cm e mais de 18 meses após o diagnóstico.</p>
<p>A5</p>	<p>Relatar o caso de uma mulher de 48 anos que foi submetida a uma colonoscopia de rastreamento pela primeira vez onde foi notado patologia de lesão estenosante e infiltrativa. A paciente tinha histórico de endometriose.</p>	<p>Como histórico regresso, a mesma apresentava histerectomia e hidronefrose. Durante a colonoscopia, foi notada uma lesão infiltrativa e estenosante no sigmoide, que ocupava 50% de sua circunferência. Como características, a lesão apresentava superfície nodular, endurecida e friável às biópsias. A paciente foi rastreada para neoplasias, contudo, o anatomopatológico não mostrou atipias. Em conversa com o médico assistente, foi revelado ao endoscopista o diagnóstico prévio de endometriose profunda com acometimento de</p>

		<p>cúpula vaginal, ureter e retossigmoide e um endometrioma ovariano.</p> <p>Imunohistoquímica em biópsia da colonoscopia positiva para receptor de estrogênio e CK7, confirmando endometriose intestinal e demonstrando a relevância da interação entre os profissionais de saúde envolvidos no cuidado.</p>
A6	<p>Relatar o caso de uma mulher com 42 anos e antecedente prévio de gestação há 7 anos e história de endometriose de cicatriz de cesariana que posteriormente evoluiu com endometrioma de parede abdominal.</p>	<p>Dois anos antes do diagnóstico de endometrioma, a paciente havia sido submetida a ressecção de foco de endometriose de cicatriz cesariana (endometriose de parede abdominal). O diagnóstico de carcinoma de células claras veio a partir de laparotomia exploratória com</p>

biópsia e imuno-histoquímico. Além disso, buscou também realizar a comparação com os achados da rara literatura sobre o assunto. Inicialmente, a hipótese diagnóstica da paciente restou como tumor desmoide e por isso foi indicada a laparotomia exploratória para ressecção e biópsia. Durante a cirurgia, houve ressecção da massa com retirada de grande parte da parede abdominal, posteriormente reconstruída com tela separadora. Por fim, o trabalho entendeu que as evidências atuais demonstram que a ressecção cirúrgica agressiva com margem de segurança ainda é o tratamento mais eficaz.

A7	<p>Descrever o caso de uma paciente de 29 anos que queixava de dismenorreia e foi diagnosticada com endometriose profunda, sem sucesso no tratamento medicamentoso. Em uma US para mapear a endometriose foi evidenciado acometimento de retossigmoide por neoplasia.</p>	<p>Com a realização do exame foi observado o acometimento da parede anterior de 25% do diâmetro da alça do retossigmoide. Foi então submetida a videolaparoscopia e realizado retossigmoidectomia e apendicectomia. Anatomopatológico mostrou neoplasia mucinosa apendicular de baixo grau (LAMN), não invasiva, na metade distal do apêndice cecal, associada a mucocele, neoplasia apendicular restrita à mucosa, e margem proximal livre de neoplasia. Embora raro na população geral, o acometimento do apêndice cecal por neoplasia possui maior prevalência em pacientes com endometriose intestinal.</p>
----	---	---

A8

Relatar o caso de uma paciente com 45 anos com quadro de fezes afiladas há 1 ano, e sem antecedente de endometriose ou de câncer colorretal na família. Em realização de TC abdominal restou observado espessamento parietal no reto proximal e lesão cística densa com septações internas no anexo esquerdo, com retração na transição retossigmoide. Durante a cirurgia foi observado focos de endometriose.

Realizou retossigmoidectomia abdominal e ooforectomia esquerda na qual observou-se aderência pélvica como a causa da estenose do cólon sigmoide. O anatomopatológico evidenciou endometriose profunda e cisto endometriode. O relato concluiu que devido à semelhança clínica, dificuldade de diferenciação diagnóstica e inconclusão dos exames complementares, é importante, na grande maioria dos casos, que seja realizada uma discussão com a equipe para melhor manejo dos pacientes. Neste caso, optou-se pela realização de ressecção cirúrgica da lesão, o que

		confirmou o diagnóstico de endometriose profunda.
--	--	---

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

4 DISCUSSÃO

A pesquisa aqui realizada encontrou relações importantes entre a endometriose e a incidência de alguns tipos cancerígenos. Nos oito relatos de casos e revisão bibliográfica encontradas pela pesquisa, foi mostrada a relação de endometriose profunda intestinal, endometrioma, endometriose de parede abdominal e carcinoma de células claras.

Além disso, houve ainda a evidência de uma única paciente com relato de metástases a distância, abordado pela pesquisa de Kim, *et al.* (2017), levantando a suspeita de que o acometimento metastático não seja o comum deste tipo neoplásico. Tal paciente possuía focos difusos de adenomiose, sarcoma estromal endometrial de baixo grau com diferenciação glandular atípica. Portanto, devido a uma maior problemática neste caso poderia haver um enviesamento na interpretação do caso.

Em relação a endometriose profunda, foi observado o acometimento de parede abdominal nos trabalhos de Silva (2020) e Oliveira (2017); Acometimento intestinal foi abordado nas pesquisas de Kim *et al.* (2017), Gonçalves *et al.* (2022) e Oliveira *et al.* (2024), incluindo o raro acometimento de apêndice cecal, neste último, mas que aparenta ser mais prevalente em pacientes com endometriose intestinal de acordo com o autor.

Além disso, ainda relacionado a tumores intestinais, Alves *et al.* (2023) observou a evolução de uma endometriose profunda para cisto

endometriose que serviu como diagnóstico diferencial de um quadro sugestivo de câncer colorretal.

Embora ainda não esteja comprovada a relação da endometriose com a maior prevalência de câncer de ovário, Chaves e Melo (2021) encontraram diversos fatores que podem ser associados a sua maior incidência nestes pacientes. Neste mesmo passo, Santoro, *et al.* (2020) relata um caso onde fica comprovada a evolução de um endometrioma para carcinoma ovariano de células claras.

Associado a isso, Silva (2020) observou que os piores prognósticos dão-se àqueles com histologia de carcinoma de células claras principalmente quando este encontra-se associado à endometriose de parede abdominal.

5 CONCLUSÃO

Alguns tipos cancerígenos apresentam-se mais frequentes à associação de pacientes com endometriose, ao que pode citar-se: o carcinoma de células claras nas mulheres com endometrioma e câncer colorretal em mulheres com endometriose profunda ou de parede abdominal.

Dessa forma, devido a esta incidência mais exacerbada nesta população e visto que 6-10% das mulheres em idade reprodutiva irão apresentar endometriose, muitas vezes subdiagnosticada, resta aqui sugerido a criação de um protocolo de rastreio de câncer nas mulheres com endometriose.

Essa pesquisa encontrou limitações temáticas devido à baixa quantidade de pesquisas sobre o tema disponíveis em plataformas digitais.

Referências

ALVES, Michaela Helena Moretto; INÁCIO, Lara Cristina Silva; TONELLI, Leandro Bernardini; CAVALLERI, Matheus Zanelato; GIACOMELLI, Lucas; SILVA, Pedro Henrique Bauth; ABISSAMRA, Andre Antonio. Endometriose

profunda simulando um tumor colorretal. **Journal of Coloproctology**, v. 43, n. S 01, p. A528, 2023.

CHAVES, Nayra Teresa de Castro Pereira; DE LIMA MELO, Mayara Magna. Adenocarcinoma de ovário e sua relação com a endometriose. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 3, n. 1, 2021.

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Endometriose. (**Protocolo FEBRASGO-Ginecologia, n. 78/Comissão Nacional Especializada em Endometriose**). São Paulo: FEBRASGO, 2021

FREITAS, F. **Rotinas em Ginecologia**.6. ed. São Paulo: Artmed; 2011.730p.

GONÇALVES, B. C. C. G.; FREESZ, L. R.; FERREIRA, P.C.C.; MATOS, V.L.; SÁ, R.N. **Um diagnóstico diferencial em lesões suspeitas de neoplasia colorretal: endometriose intestinal**. Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. Minas Gerais, 2022.

HOFFMAN, B.L.; SCHORGE, J.O.; SCHAFFER, J.I.; HALVORSON, L.M.; BRADSHAW, K.D.; CUNNINGHAM, F.G. **Ginecologia de Williams – 2ª** Ed.Porto Alegre : AMGH, 2014.

KIM SH, KEUM B, JEEN YT. Unusual Submucosal Tumor in the Rectosigmoid Colon. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 Nov;15(11):e163-e164. doi: 10.1016/j.cgh.2017.04.009. Epub 2017 Apr 12. PMID: 28410895.

Ma X, Hui Y, Lin L, Wu Y, Zhang X, Qin X. Possible relevance of tumor-related genes mutation to malignant transformation of endometriosis. **Eur J Gynaecol Oncol**. 2016;37(1):89-94. PMID: 27048117.

OLIVEIRA, Marcio Menezes de. **Transformação maligna de endometriose de parede abdominal em carcinoma de células claras-relato de caso**. São Paulo; HSPM. 2017.

OLIVEIRA, Livia; BUOSI, Larissa Ganança; VALADÃO, Barbara Tannus; SILVA, Bruna Grazielly Oliveira; MARQUES, Ulisses Cardoso; JATOBÁ, Mariane Tonin; FURLAN, Mariella Carneiro; PRADO, Reginaldo Rodrigues. Endometriose e neoplasia mucinosa apendicular: um relato de caso. **Journal of Coloproctology**, v. 43, n. S 01, p. A101, 2023.

ROSA e S.J.C.; VALERIO, F.P.; HERREN, H.; TRONCCON, J.K.; GARCIA, R.; POLI NETO, O.B. Endometriose – Aspectos clínicos do diagnóstico ao tratamento. **Femina**. 2021;49(3):134-41.

SANTORO A, ANGELICO G, INZANI F, SPADOLA S, ARCIUOLO D, VALENTE M, FIORENTINO V, MULÈ A, SCAMBIA G, ZANNONI GF. The Many Faces of Endometriosis-Related Neoplasms in the Same Patient: A Brief Report. **Gynecol Obstet Invest**. 2020;85(4):371-376. doi: 10.1159/000508225. Epub 2020 Jun 22. PMID: 32570258.

SILVA, Vinicius Freire da. **Carcinoma Endometriode de Endométrio Associado à Endometriose de Parede Abdominal**. 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil